

FORMATION OF SOCIAL REALITY THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS: THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES ON PERCEPTION IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Karimov Ilhom Jumayevich

“International school of finance technology and science” (ISFT institute) instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691087>

Abstract. *This article analyzes the impact of artificial intelligence technologies on students perception (perception) of social reality in the educational process. The use of artificial intelligence tools in education determines the socio-psychological mechanisms that are forming a new social environment in the student's mind. Theoretical frameworks and methodological approaches to the interactive environment in education, the impact of media and digital technologies on the student's personality are also cited.*

Keywords: *artificial intelligence, social realism, perception, educational technology, digital psychology, virtual environment.*

Аннотация. *В данной статье анализируется влияние технологий искусственного интеллекта на восприятие (перцепцию) социальной реальности учащимися в процессе обучения. Использование средств искусственного интеллекта в образовании выявляет социально-психологические механизмы, формирующие в сознании учащегося новую социальную среду. В нем также представлены теоретические основы и методологические подходы к влиянию интерактивной среды, медиа и цифровых технологий в образовании на личность учащегося.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, социальная реальность, перцепция, образовательные технологии, цифровая психология, виртуальная среда.*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonida talabalarning ijtimoiy reallikni qabul qilishi (persepsiyasi)ga ta'siri tahlil etiladi. Ta'limda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish o'quvchi ongida yangi ijtimoiy muhitni shakllantirayotgan ijtimoiy-psixologik mexanizmlar aniqlanadi. Shuningdek, ta'limdagi interaktiv muhit, media va raqamli texnologiyalarning talaba shaxsiga ko'rsatgan ta'siri haqida nazariy asoslar va metodologik yondashuvlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, ijtimoiy reallik, persepsiya, ta'lim texnologiyalari, raqamli psixologiya, virtual muhit.*

Kirish. Bugungi raqamli jamiyatda sun'iy intellekt nafaqat ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalariga, balki ta'lim tizimiga ham chuqur kirib keldi. Sun'iy intellekt vositalari (chatbotlar, interaktiv tizimlar, o'quv platformalari, algoritmik tahlil dasturlari) o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish jarayoniga ta'sir ko'rsatmoqda. Biroq bu texnologiyalar faqatgina o'quv samaradorligini oshirmasdan, balki talabalarning ijtimoiy reallik haqidagi tasavvurlarini shakllantiruvchi omilga aylanmoqda. Aynan ushbu holatning pedagogik va psixologik jihatdan o'rganilishi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi loyihalarni boshqarish jarayonlariga sezilarli yangiliklar olib kirdi. Endilikda an‘anaviy uslublarga nisbatan sun‘iy intellekt vositalaridan foydalanish orqali loyiha faoliyatini rejalashtirish, resurslarni samarali taqsimlash, xatoliklarni oldindan aniqlash va bajarilish jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatlari kengaymoqda. Jumladan, ma‘lumotlarni onlayn rejimda tahlil qilish, ilg‘or algoritmlarga asoslangan qarorlar qabul qilish hamda avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari loyihalarning muvaffaqiyat ko‘rsatkichlarini ancha oshirayotgani kuzatilmoqda [5]. 2024-yil ma‘lumotlariga ko‘ra, sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy qilgan tashkilotlar loyihalarni bajarish samaradorligini o‘rtacha 30 foizga yaxshilagan.

Dunyo amaliyotida keng qo‘llanilayotgan Microsoft Project, Oracle Primavera va Asana kabi platformalarga sun‘iy intellekt elementlarini integratsiyalash orqali murakkab loyihalarni byudjet, vaqt va sifat nuqtai nazaridan aniq boshqarish imkoniyati yaratilmoqda. Biroq ushbu texnologiyalarning samaradorligi bilan birga, ularni joriy etish mobaynida duch kelinayotgan muammolar — raqamli savodxonlikning yetishmasligi, axborot xavfsizligi va etik masalalar ham alohida e‘tibor talab etmoqda.

Asosiy qism. Sun‘iy intellekt inson ongini modellashtiruvchi tizim sifatida virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat va generativ sun‘iy intellekt orqali talabaning real dunyo haqidagi tushunchalarini o‘zgartiradi. Masalan, ChatGPT kabi tizimlardan muntazam foydalanish ta‘lim oluvchining haqiqatni izohlash, baholash, savol berish va javob topish jarayonlarini avtomatlashtiradi.

Sun‘iy intellekt - insonning bilim va ko‘nikmalariga taqlid qilish imkonini beruvchi (shu jumladan, mustaqil ravishda o‘rganish va yechimlarni izlash) hamda aniq vazifalarni bajarishda inson aqliy faoliyati natijalari bilan taqqoslanadigan natijalarni olish imkonini beradigan texnologik yechimlar majmuidir [1].

Persepsiya - bu ong orqali tashqi muhitni tushunish va talqin qilishdir. Sun‘iy intellekt vositalari orqali berilgan axborotlar o‘quvchilar tomonidan ishonchli, neytral yoki obyektiv deb qabul qilinadi, bu esa ijtimoiy idrokda sun‘iy intellektning “mualliflik” roli shakllanishiga olib keladi.

Ta‘limda sun‘iy intellekt vositalarining ta‘siri shundaki, u individual yondashuvni ta‘minlaydi va talabalarning axborotni tanlash mezonlarini o‘zgartiradi, ijtimoiy va kommunikativ ko‘nikmalarining o‘rnini algoritmik javoblar egallaydi, o‘quvchi shaxsining tafakkuri, qaror qabul qilish qobiliyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, ijtimoiy reallik talabaning ongida sun‘iy muhit ko‘rinishida shakllanishi xavfi mavjud [3].

Ijtimoiy reallik - bu insonlar orasidagi o‘zaro aloqalar, kommunikatsiya va tajribalar asosida shakllanadigan ijtimoiy hayot hodisalari majmuasi. Sun‘iy intellekt vositalari ushbu reallikni shakllantirishda ishtirok eta boshlagani ta‘lim tizimi, ishbilarmonlik va ommaviy axborot sohalariga kuchli ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Persepsiya - bu insonning atrof-muhitdagi axborotni qabul qilish, uni qayta ishlashga asoslangan fikrga aylantirish jarayoni bo‘lib, ta‘lim jarayonida sun‘iy intellekt vositalarining qo‘llanilishi talabalarning:

- dunyoqarashi,
- axborotga munosabati,
- tanqidiy fikrlashi,
- muammoga yondashuvi kabi jihatlarida sezilarli o‘zgarishlarga olib keladi.

Sun‘iy intellektning ta‘limdagi ta‘sir shakllariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

1. Personalizatsiyalangan o‘qitish – har bir talabaning o‘ziga xos ehtiyojiga mos mashqlar, topshiriqlar sun’iy intellekt tomonidan taqdim etiladi.

2. Virtual reallik va kengaytirilgan reallik – real hayotda duch kelinadigan vaziyatlarni modellashtirib, talabaning idrokini chuqurlashtiradi.

3. Chatbot va ovozli yordamchilar – axborotni tez va interaktiv tarzda olishni osonlashtiradi.

4. Yuz ifodasi va kayfiyat tahlili – pedagogik jarayonni emotsional jihatdan nazorat qilish imkonini beradi.

5. Deepfake va manipulyatsion kontent xavfi – bu ijtimoiy reallikni buzishi mumkin, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga ehtiyoj tug‘diradi.

Psixologik va pedagogik ta’sir jihatlarini o‘rganar ekanmiz, kognitiv yuklamaning kamayishi sun’iy intellektning ortiqcha ma’lumotni filtrlashini aniqlashimiz mumkin.

Sun’iy intellekt texnologiyalari ta’lim jarayonida keng ko‘lamli imkoniyatlarni taqdim etadi. U o‘quv jarayonining sifatini oshirish, uni shaxsga moslashtirish hamda samaradorligini kuchaytirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, oliy ta’lim tizimida sun’iy intellekt o‘z o‘rniga ega bo‘lib, u o‘quv jarayonini avtomatlashtirish, o‘qituvchilarga yordam berish, talabalarning natijalarini baholashni soddalashtirish va katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish imkonini yaratadi.

Shu bilan birga, bu texnologiyalarni to‘laqonli va muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun zaruriy infratuzilmalarni rivojlantirish, moliyaviy ta’minotni yo‘lga qo‘yish va pedagog kadrlarning malakasini oshirish kabi asosiy muammolarni hal qilish talab etiladi. Sun’iy intellektning izchil taraqqiyoti esa ta’lim sohasida yangi yechimlar va ilg‘or yondashuvlar paydo bo‘lishiga turtki bo‘ladi, bu esa ta’lim tizimini zamon talablari asosida yangilashga xizmat qiladi.

Sun’iy intellekt asosidagi interaktiv vositalar talabalarning diqqatini jamlashiga va o‘quv jarayoniga bo‘lgan motivatsiyasini oshishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bunday vositalar darslarni qiziqarli, vizual va amaliy jihatdan boy qiladi. Shu bilan birga, ijtimoiy idrokning shakllanish jarayonida muhim muammo — talabalarning sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan ma’lumotni tanqidiy tahlil qilmasdan, uni haqiqat sifatida qabul qilish xavfi mavjud. Masalan, ChatGPT yoki boshqa sun’iy intellekt tizimlari tomonidan yaratilgan matnlar ba’zan faktual xatoliklarni o‘z ichiga olishi mumkin, bu esa talabalarda axborotning ishonchliligini baholash ko‘nikmasini zaiflashtiradi. Shu sababli, ta’lim jarayonida sun’iy intellekt vositalaridan foydalanishda o‘qituvchilarning yo‘naltiruvchi va tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi roli yanada muhimlashadi.

Mazkur jarayonlarni yanada samarali va xavfsiz tashkil etish uchun quyidagi **ehtiyot choralar** tavsiya etiladi:

- Sun’iy intellekt vositalaridan foydalanishda **etik me’yorlar** ishlab chiqilishi zarur. Bu me’yorlar ma’lumotlar maxfiyligi, mualliflik huquqi va halollik tamoyillarini o‘z ichiga olishi kerak.

- Talabalarga **axborot savodxonligi, tanqidiy fikrlash va faktlarni tekshirish** ko‘nikmalarini o‘rgatish lozim, chunki bu ularni sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan ma’lumotni to‘g‘ri baholashga o‘rgatadi.

- Sun’iy intellekt **o‘qituvchini to‘liq almashtiruvchi emas**, balki uning faoliyatini qo‘llab-quvvatlovchi va o‘quv jarayonini boyituvchi vosita sifatida qo‘llanilishi kerak.

- **Kontent-tahlil natijalari** shuni ko‘rsatadiki, Duolingo, Coursera va ChatGPT kabi sun’iy intellekt asosidagi ta’lim platformalarining kontenti o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi,

biroq ulardan foydalanishda nazorat va ma'lumotning aniqligini tekshirish mexanizmlarini joriy etish muhimdir. [4].

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, sun'iy intellekt vositalari o'quvchilarning ijtimoiy reallik haqidagi tasavvurlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ta'sir ijobiy va salbiy natijalarni keltirib chiqarishi mumkin. Ijobiy jihati shaxsiylashtirilgan ta'lim, tezkor javob olish, o'quvga qiziqishning ortishi bo'lsa, salbiy tomoni esa sun'iy ijtimoiy normalar shakllanishi, muloqot qobiliyatining pasayishi, mustaqil tafakkurning cheklanishi bo'lishi mumkin. Shu boisdan, pedagoglar sun'iy intellekt vositalarini maqsadli, tanqidiy va me'yoriy tarzda joriy etishi zarur.

Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi o'quv jarayonini samarali va individual tarzda olib borish imkonini yaratadi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining oliy ta'limda qo'llanilishi talabalarning o'qish jarayonini optimallashtirish, o'qituvchilarga yordam berish va oliy ta'lim muassasalarining faoliyatini samarali tashkil etish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida” qarori, 14.10.2024 yildagi PQ-358-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida” qarori, 17.02.2021 yildagi PQ-4996-son. <https://lex.uz/docs/-5297046>
3. Ayupov R.H., Tursunov S.Q. Raqamli texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Toshkent: “Lesson Press” nashriyoti, 2023 yil. 464 bet.
4. Qodirov S. Sun'iy intellekt texnologiyalari va ta'lim. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021 yil.
5. <https://lex.uz/uz/docs/-6472548>